

Universidad
de Alcalá

Universidad
Rey Juan Carlos

**INTEGRACIÓN DE UN MÓDULO DE
ELECTROCOAGULACIÓN EN UN REACTOR
ELECTROQUÍMICO MICROBIANO DE LECHO
FLUIDIZADO PARA ELIMINACIÓN SIMULTÁNEA DE
MATERIA ORGÁNICA Y NUTRIENTES**

**INTEGRATION OF AN ELECTROCOAGULATION
MODULE INTO A FLUIDIZED BED MICROBIAL
ELECTROCHEMICAL REACTOR FOR SIMULTANEOUS
REMOVAL OF ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS**

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS**

Presentado por:

Patricia García Inarejos

Dirigido por:

Dr. Abraham Esteve Núñez

Dr. Yeray Asensio Ramírez

Alcalá de Henares, a 8 de junio de 2020

Índice

Resumen y palabras clave

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Problemática ambiental del agua residual	1
1.2. Tratamientos convencionales en aguas residuales cerveceras.....	2
1.3. Técnicas electroquímicas y tecnologías electroquímicas microbianas (MET). Un cambio de paradigma para el tratamiento de aguas residuales industriales.....	5
1.3.1. <i>Coagulación química y electrocoagulación</i>	5
1.3.2. <i>Digestores anaerobios y sistemas bioelectroquímicos (BES)</i>	8
1.4. Tratamientos electroquímicos microbianos	9
1.4.1. <i>Celdas de combustible microbianas (MFC)</i>	9
1.4.2. <i>Celdas de electrólisis microbiana (MEC)</i>	10
1.4.3. <i>Electrólisis microbiana en reactores de lecho fluidizado (ME-FBR)</i> ..	11
1.4.4. <i>Integración de ME-FBR y electrocoagulación</i>	11
2. OBJETIVOS	12
3. MATERIALES Y MÉTODOS	13
3.1. Diseño del reactor integrado (ME-FBR y electrocoagulación).....	13
3.2. Inóculo utilizado.....	15
3.3. Composición del agua residual.....	16
3.4. Toma y tratamiento de muestras.....	17
3.4.1. <i>Concentración de ácidos grasos volátiles (AGV)</i>	18
3.4.2. <i>Concentración de iones</i>	18
3.4.3. <i>Concentración de materia orgánica</i>	18
3.5. Medidas electroquímicas	19
3.5.1. <i>Cronoamperometría</i>	19

3.5.2. Voltametría cíclica	19
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	20
4.1. ME-FBR para la eliminación de materia orgánica	25
4.2. Electrocoagulación para la eliminación de nutrientes	34
4.3. Resultados de las medidas electroquímicas	44
4.3.1. Resultados cronoamperometría	44
4.3.2. Resultados voltametría cíclica	45
5. CONCLUSIONES.....	47
6. BIBLIOGRAFÍA.....	48

Índice de figuras

Figura 1. Evolución de la población mundial desde 1800 a 2019	1
Figura 2. Etapas de tratamiento de un agua residual procedente de la industria cervecera	3
Figura 3. Electrodisolución del aluminio en el proceso de electrocoagulación.....	7
Figura 4. Reactor electroquímico microbiano de lecho fluidizado (ME-FBR) alimentado en continuo.....	14
Figura 5. Reactor electroquímico microbiano de lecho fluidizado (ME-FBR) alimentado en semicontinuo.	14
Figura 6. Potencial del ánodo respecto al tiempo para el agua coagulada químicamente	21
Figura 7. Potencial del ánodo respecto al tiempo para el agua bruta.....	22
Figura 8. pH medio respecto al potencial del ánodo.....	23
Figura 9. pH en función del tiempo.....	24
Figura 10. Concentración media de DQO respecto al potencial del ánodo	26
Figura 11. DQO en función del tiempo para el agua coagulada.....	27
Figura 12. DQO en función del tiempo para el agua bruta	28
Figura 13. Concentración media de los ácidos orgánicos volátiles presentes en el agua coagulada en función del potencial anódico aplicado	29

Figura 14. Concentración media de los ácidos orgánicos volátiles presentes en el agua bruta en función del potencial anódico aplicado.....	30
Figura 15. Concentración de acetato respecto al tiempo en el agua coagula.....	31
Figura 16. Concentración de ácido propiónico respecto al tiempo en el agua coagula	31
Figura 17. Concentración de ácido butírico respecto al tiempo en el agua coagula	32
Figura 18. Concentración de acetato respecto al tiempo en el agua bruta.....	33
Figura 19. Concentración de ácido propiónico respecto al tiempo en el agua bruta.....	33
Figura 20. Concentración de ácido butírico respecto al tiempo en el agua bruta	34
Figura 21. Concentración media de cloruro respecto al potencial del ánodo.....	35
Figura 22. Concentración de cloruro en función del tiempo de operación de los reactores	36
Figura 23. Concentración media de fosfato respecto al potencial del ánodo.....	37
Figura 24. Concentración de fosfato en función del tiempo de operación de los reactores	38
Figura 25. Concentración media de sulfato respecto al potencial del ánodo	39
Figura 26. Concentración de sulfato en función del tiempo de operación de los reactores	39
Figura 27. Concentración media de amonio respecto al potencial del ánodo	40
Figura 28. Concentración de amonio en función del tiempo de operación de los reactores	41
Figura 29. Concentración media de potasio respecto al potencial del ánodo.....	41
Figura 30. Concentración de potasio en función del tiempo de operación de los reactores	42
Figura 31. Concentración media de calcio respecto al potencial del ánodo.....	43
Figura 32 Concentración de calcio en función del tiempo de operación de los reactores	43
Figura 33. Densidad de corriente media para cada potencial del ánodo aplicado al reactor en continuo alimentado con agua coagulada químicamente	44
Figura 34. Densidad de corriente media para cada potencial del ánodo aplicado al reactor en semicontinuo alimentado con agua bruta	45
Figura 35. Voltamograma del reactor operado en continuo con agua coagulada a un potencial anódico de +200 mV	46

Índice de tablas

Tabla 1. Composición media del agua residual procedente de la industria cervecera después de la coagulación-floculación que ha sido utilizada para la alimentación en continuo..... 17

Tabla 2. Composición media del agua bruta procedente de la industria cervecera utilizada para la alimentación semicontinuo. 17

Tabla de abreviaturas

AGVs:	Ácidos grasos volátiles
DQO:	Demanda química de oxígeno
HPLC:	Cromatógrafo líquido de alta presión (de sus siglas en inglés)
MEC:	Celda de electrólisis microbiana (de sus siglas en inglés)
ME-FBR:	Reactor electroquímico microbiano de lecho fluidizado (de sus siglas en inglés)
MET:	Tecnología electroquímica microbiana (de sus siglas en inglés)
MFC:	Celda de combustible microbiana (de sus siglas en inglés)
SST:	Sólidos suspendidos totales
TRH:	Tiempo de retención hidráulico

RESUMEN

Las aguas residuales procedentes de la industria cervecera contienen una elevada concentración de materia orgánica y nutrientes (N y P) que es necesario eliminar antes de realizar el vertido al medio. En este trabajo se propone la integración de dos tecnologías electroquímicas en un único reactor para la eliminación simultánea de dichos contaminantes. En la electrólisis microbiana en reactor de lecho fluidizado (ME-FBR, de sus siglas en inglés) se degrada la materia orgánica presente en las aguas residuales, a través del metabolismo de las bacterias electrogénicas. Los electrones producidos en el ánodo del reactor son dirigidos hacia el cátodo, donde se produce la electrólisis del agua, generándose hidrógeno, producto que puede ser empleado como combustible. En la electrocoagulación se aplica una diferencia de potencial a un ánodo de sacrificio (compuesto de aluminio), de esta forma se produce una electrodisolución del metal, que reacciona con los coágulos del agua residual y los desestabiliza, produciendo flóculos de mayor tamaño y peso que decantan. En este trabajo se ha estudiado la influencia de la polarización anódica en la eliminación de materia orgánica y principales nutrientes en un reactor combinado EC-MEFBR. Los resultados muestran que la integración de ME-FBR y electrocoagulación en un mismo reactor es eficiente en la degradación de materia orgánica en un agua bruta con alto contenido en DQO, llegando a obtener valores de eliminación del 94,8 %. Adicionalmente, el sistema es capaz de eliminar un 50% de PO_4^- y reducir hasta una cuarta parte el SO_4^- tratando un agua residual cervecera bruta con alto contenido en estos nutrientes. Sin embargo, se deben realizar más estudios para maximizar la eficiencia de la integración de tecnologías tratando aguas residuales con menor carga de nutrientes como la procedente de la coagulación química, donde la concentración de nutrientes después del tratamiento es prácticamente constante respecto a la concentración del alimento.

PALABRAS CLAVE

Electroquímica microbiana, reactor microbiano de lecho fluidizado, microorganismos electrogénicos, electrocoagulación, aguas residuales, tratamiento agua residual.

ABSTRACT

The wastewater from the beer industry contains a high concentration of organic matter and nutrients (N and P). This work proposes the integration of two electrochemical technologies in a single reactor, for the simultaneous elimination of said pollutants. In microbial electrolysis in a fluidized bed reactor, organic matter present in wastewater is degraded through the metabolism of electrogenic bacteria. The electrons produced in the reactor anode are directed towards the cathode, where the electrolysis of water is produced, generating hydrogen, a product that can be used as fuel. In electrocoagulation a potential difference is applied to a sacrificial anode (aluminum compound), in this way the electrodisolution of the metal is produced, which reacts with the clots of the wastewater and destabilizes them, producing flocs of greater size and weight that decant. This job has studied the influence of anodic polarization on the removal of organic matter and nutrients in a reactor combining EC-MEFBR. The results show that the integration of ME-FBR and electrocoagulation into the same reactor is efficient in the degradation of organic matter in raw water with high content in COD, achieving elimination values of 94,8%. Additionally, the system is able to eliminate 50 % PO_4^- and reduce SO_4^- by up to a quarter by treating raw brewing wastewater high in these nutrients. However, further studies should be conducted to maximize the efficiency of the integration of technologies treating wastewater with lower nutrient load, such as that from chemical coagulation, where the concentration of nutrients after treatments is virtually constant for the concentration of the feed water.

KEY WORDS

Microbial electrochemistry, fluidized bed microbial reactor, electrogenic microorganisms, electrocoagulation, wastewaters, wastewater treatment.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Problemática ambiental del agua residual

La población mundial ha experimentado un crecimiento exponencial desde 1950, triplicándose hasta la actualidad (Figura 1). Este aumento de la población conlleva consecuencias para el medio ambiente, como una mayor generación de residuos y la expansión de zonas de cultivo (y con ello la deforestación), incrementando también el consumo de agua, que se ha sextuplicado, lo cual provoca inexorablemente una mayor generación de aguas residuales altamente contaminadas.

Figura 1. Evolución de la población mundial desde 1800 a 2019. Fuente: www.ourworldindata.org.

El desarrollo y crecimiento del sector industrial durante el último siglo han producido un aumento en la generación de aguas residuales con una alta variedad de contaminantes, los cuales varían dependiendo de la actividad industrial en la que realizan su función. Este gran espectro de aguas residuales con múltiples contaminantes ha provocado una gran exigencia destinada a la comunidad científica para el desarrollo de nuevas tecnologías, y mejora de las ya existentes,

para alcanzar la completa depuración de todos los tipos de aguas residuales industriales independientemente de los contaminantes que contengan.

La producción de aguas residuales de la industria cervecera está aumentando progresivamente debido al continuo desarrollo y crecimiento económico que experimenta este sector. Por ejemplo, España es el cuarto productor de cerveza de la Unión Europea (EU), con un impacto económico que supone aproximadamente el 0.7% del producto interior bruto del país (PIB) (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). De igual manera, el foco está puesto en este tipo de industrias debido a la alta producción de agua residual ya que, por cada litro de cerveza se producen 4 litros de agua residual.

Atendiendo a los problemas de disponibilidad de agua que afrontan distintos territorios en los últimos años, lo que es conocido como estrés hídrico, se están realizando grandes esfuerzos en reutilizar el agua residual para revertir los efectos negativos de su elevado consumo, y la consecuente producción de aguas residuales. Para poder alcanzar la calidad necesaria para la reutilización de aguas se requieren tratamientos eficientes durante la etapa de depuración del agua residual. De igual modo, el desarrollo de tecnologías sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y de bajo consumo energético son esenciales, ya que repercutirán en el precio final de producción de agua reutilizada y, por tanto, en la “fomentación del uso de esta agua”. Además cabe destacar que las aguas residuales también son una fuente de energía, las cuales contienen compuestos que pueden ser extraídos mediante procesos químicos y biológicos, para recuperar esta energía en forma de vectores energéticos, como el metano o el hidrógeno.

1.2. Tratamientos convencionales en aguas residuales cerveceras

La cerveza es el resultado de una serie de procesos físicos y químicos, producida a partir de materia prima vegetal (cebada, lúpulo y levadura) y agua, elemento indispensable para su elaboración suponiendo un 95% del total de su composición.

Sin embargo, el uso de agua en esta industria no solo está destinado a la producción de la cerveza durante el proceso de preparación de la malta, sino que es estrictamente necesaria para otros procesos igual de importantes como son los

procesos de limpieza; de los equipos, de las instalaciones y de los envases. La limpieza es la etapa principal en la que se genera gran parte del agua residual de esta industria, otorgándole su composición característica. Estas aguas residuales se caracterizan por una alta carga orgánica (concentración de DQO), elevado contenido en sólidos suspendidos totales (SST), que dan turbidez al agua, y gran concentración de nutrientes procedentes del tratamiento de la levadura (nitrógeno y fósforo total), los cuales son responsables de la eutrofización en las masas de agua receptoras del efluente, si este no ha sido correctamente tratado (Sangeetha et al., 2015).

Generalmente, el tratamiento convencional de agua residual de la industria cervecera, consiste en un tren de tratamiento que combina la coagulación química con una etapa de digestión anaerobia y un tratamiento aerobio, antes de que se produzca la descarga del agua tratada a las aguas superficiales, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Etapas de tratamiento de un agua residual procedente de la industria cervecera.

El tren convencional de tratamiento de aguas residuales de la industria cervecera es bien conocido por su alta eficacia en la obtención de aguas tratadas que cumplen con la legislación vigente. Sin embargo, estas secuencias de tratamiento no son eficientes desde el punto de vista energético, al mismo tiempo que no son sostenibles ambientalmente. A continuación, se muestran las desventajas principales en el uso de los anteriormente descritos tratamientos convencionales:

- a) **Coagulación química:** durante esta etapa se elimina una alta concentración de coloides y macromoléculas disueltas en el agua mediante la adición de

un coagulante de naturaleza química. Tras la formación de los coágulos se procede a una fase de decantación para que puedan ser retirados de la unidad. Desventajas principales:

- Se requiere el uso de grandes volúmenes (atendiendo al caudal tratado) de productos químicos.
- Elevados costes de inversión, operación y mantenimiento.
- Se transfieren compuestos tóxicos a la fase sólida, lo que conlleva la obtención de un lodo que debe ser tratado posteriormente.
- Se requieren altos tiempos de operación.

b) **Digestión anaerobia:** es un proceso biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno. En el cual la materia orgánica contenida en el agua residual se transforma, por la acción de poblaciones microbiana anaerobias, en una mezcla de gases con un alto valor energético (biogás), formado principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). Desventajas principales:

- Elevados costes de inversión.
- Sensible a muchos compuestos inhibidores como: nitrógeno amoniacal, ácidos grasos volátiles, ácidos grasos de cadena larga, antibióticos, desinfectantes, sulfuros, etc.
- No se elimina nitrógeno.

c) **Tratamiento aerobio:** es un proceso biológico en el que el agua residual se pone en contacto directo, y de forma sostenida, con oxígeno a través de difusores. El contacto íntimo del agua residual con el oxígeno favorece la descomposición de la materia orgánica contenida en el agua, alcanzándose, normalmente, los niveles requeridos de materia orgánica para su posterior vertido a las cuencas. Desventajas principales:

- Muy alto coste de operación, debido principalmente a los equipos de aireación.
- Requiere un gran suministro de energía.
- Necesita instrumentación avanzada para controlar los niveles de aireación.

- Alta producción de fangos que deben ser posteriormente higienizados y gestionados.

1.3. Técnicas electroquímicas y tecnologías electroquímicas microbianas (MET). Un cambio de paradigma para el tratamiento de aguas residuales industriales

La electroquímica es una rama de la química que se basa en el estudio de la transformación entre la energía química y la energía eléctrica. Las reacciones electroquímicas se producen, generalmente, en la interfase de un conductor eléctrico llamados electrodo y un conductor iónico (denominado electrolito).

Durante el último siglo, la electroquímica ha sido desarrollada y estudiada con gran éxito para ser aplicada a la resolución de problemas reales en nuestra sociedad, como los problemas ambientales. En este sentido, durante las últimas décadas, ha surgido la denominada *electroquímica ambiental*, que es la rama de la electroquímica que se basa en el estudio de la resolución de problemas ambientales a través de esta tecnología.

Entre las principales tecnologías electroquímicas estudiadas para el tratamiento de aguas residuales de origen industrial nos encontramos con la electrocoagulación (EC) y los sistemas bioelectroquímicos (BES).

1.3.1. Coagulación química y electrocoagulación

La electrocoagulación es un proceso en el cual, al aplicar una diferencia de potencial entre un ánodo y un cátodo, se desestabilizan las partículas coloidales debido a la aportación de iones producidos durante la electrodisolución del ánodo de sacrificio¹. Estas partículas desestabilizadas se reagrupan formando partículas

¹ Un ánodo de sacrificio es un material metálico con tendencia a ser oxidado, se utiliza para proteger a otros metales de la oxidación. En este trabajo hace referencia a la placa de aluminio utilizada en la electrodisolución de dicho metal, para que se dé el proceso de electrocoagulación de los nutrientes.

de mayor peso que sedimentan (Figura 3). Este proceso es similar al que se da en la coagulación química, se diferencian en que en la electrocoagulación se aplica una diferencia de potencial para electrodisolver el metal utilizado y en la coagulación química se añaden sales de aluminio, o de otros metales. Por tanto, durante la electrocoagulación se produce una electrodisolución del aluminio in situ, a partir de las placas de aluminio, que se emplean como ánodo de sacrificio en una celda electroquímica. Mediante este proceso se evita el uso de reactivos químicos y mejora el control del proceso para la eliminación de nutrientes en un agua residual industrial, ya que la dosificación del coagulante se puede regular modificando el potencial aplicado (Martínez, 2007).

Atendiendo a lo anterior, la electrocoagulación presenta varias ventajas competitivas respecto a la coagulación química convencional: suponiendo un aumento de la sostenibilidad del proceso al evitar la adición de reactivos químicos que tienen una naturaleza tóxica, una reducción notable de los costes de operación y una alta eficiencia eliminando nutrientes, incluso a bajos tiempos de retención hidráulico (TRH) (Mouedhen et al, 2007). Tal y como se comentó previamente, la dosificación de coagulante puede regularse in situ variando el potencial aplicado al sistema, lo cual otorga una gran versatilidad a la tecnología respecto al tratamiento convencional. Además, mediante este proceso consigue eliminar pequeñas partículas coloidales debido al campo eléctrico generado; que acelera el movimientos de estas partículas y facilita su coagulación (Muruganathan et al., 2004). Atendiendo a los materiales utilizados como ánodo de sacrificio, diferentes estudios han investigado qué materiales son los más adecuados, siendo los más comunes aluminio o hierro. El uso de aluminio ha sido generalizado en los últimos años debido a su relativo bajo coste, a las altas tasas de eliminación de nitrógeno y fosforo observadas a escala laboratorio y a la posibilidad de ser reciclado.

Figura 3. Electrodisolución del aluminio en el proceso de electrocoagulación, adaptado de Martínez, 2007.

Este tratamiento electroquímico ha sido aplicado con éxito en aguas residuales de la industria láctea, refinerías de aceite vegetal, aguas residuales que contienen nitrato, metales pesados, pesticidas y compuestos fenólicos, así como para la eliminación de fluoruro y ácido húmico en agua potable (Bazrafshan et al., 2012). Por tanto, según las industrias en las que es utilizado, parece ser adecuado para el tratamiento de aguas residuales procedentes de una industria cervecera.

En los últimos años se han evaluado nuevas técnicas para aumentar, aún más, la sostenibilidad del tratamiento electroquímico. Uno de los aspectos que ha mejorado este proceso son los principios marcados en la economía circular, por la cual un residuo puede convertirse en una nueva materia prima. Atendiendo a esto, el aluminio generalmente empleado en el proceso de electrocoagulación puede ser procedente de los residuos generados en las propias plantas cerveceras provocando una conversión del residuo de la industria (procedente de envases, latas etc.) en una materia prima, dándole de nuevo un valor. De esta manera, además de favorecer la reducción de los residuos generados por la industria, se disminuyen aún más los costes de inversión y operación del proceso, al no ser necesario la adquisición de planchas de aluminio para su uso como ánodo de sacrificio. Además, en este proceso no es necesaria la adición de coadyuvantes,

reactivos que se utilizan para incrementar el rendimiento de la floculación, y en consecuencia se generan menos lodos, los cuales son más fáciles de deshidratar.

En la electrocoagulación se produce un incremento de pH por los iones hidroxilo formados en el cátodo, provenientes de la reducción del agua para generar hidrógeno, dicho aumento de pH favorece la precipitación de iones metálicos presentes en el agua a tratar o su absorción en la superficie de los flóculos formados (Martínez, 2007). Los fangos extraídos de la coagulación pueden ser compostados y utilizados como abono en la agricultura, cumpliendo con el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario.

Este proceso de electrocoagulación es utilizado en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en toda Europa y en algunas ciudades de Reino Unido, donde se conoce como “Harness Targeted Electric Water fusion Technology” (Linares et al., 2011).

1.3.2. Digestores anaerobios y sistemas bioelectroquímicos (BES)

La digestión anaerobia es una tecnología que desde hace un siglo se utiliza para la eliminación de altas cargas de materia orgánica en aguas residuales. El posterior aprovechamiento energético de los gases producidos (biogás) le aporta cierta sostenibilidad al proceso, sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, los sistemas bioelectroquímicos han demostrado una capacidad muy alta en replicar esta función. Además, la sostenibilidad ambiental del proceso se incrementa debido al menor requerimiento energético necesario para la operación de estos sistemas respecto a la tecnología convencional, y una mayor recuperación energética durante el tratamiento respecto a la valorización del biogás convencional. En este apartado podemos diferenciar dos tipos de recuperación energética según el tipo de sistema bioelectroquímico utilizado. Por un lado, se puede recuperar energía en forma directa de energía eléctrica en celdas de combustible microbológicas (MFC), mientras que en celdas electrolíticas microbológicas (MEC) esa recuperación de energía se produce vía generación de vectores energéticos (por ejemplo, un

corriente gas de hidrógeno) o mediante generación de compuestos de alto valor añadido (bioelectrosíntesis de alcoholes, ácidos grasos volátiles o bioplásticos).

A continuación se detallan más en profundidad las principales tecnologías electroquímicas microbianas: MFC y MEC.

1.4. Tratamientos electroquímicos microbianos

1.4.1. Celdas de combustible microbianas (MFC)

La celda de combustible microbiana (MFC, de sus siglas en inglés) es una tecnología electroquímica microbiana basada en la capacidad de los microorganismos electroactivos de ceder electrones a un material electroconductor (electrodo), mediante la oxidación microbiológica de la materia orgánica contenida en el agua residual. Los electrones cedidos al ánodo son transferidos hasta el cátodo a través de un circuito eléctrico externo, generándose una corriente eléctrica en continuo al paso de esos electrones a través de una resistencia eléctrica. Atendiendo a este proceso, se producen altos rendimientos de eliminación de la materia orgánica contenida en las aguas residuales, generando de forma simultánea una corriente eléctrica aprovechable. Generalmente, en MFC de doble compartimento, el oxígeno es el aceptor principal de estos electrones procedentes del compartimento anódico, que producen la reducción del oxígeno hasta agua, siendo un residuo inocuo (Deepak et al., 2009).

Mediante esta tecnología se extrae energía a partir de compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales. Pero tiene una limitación: la baja corriente eléctrica que se produce. De esta forma se descubrió que produciendo vectores energéticos, como el caso del hidrógeno, se obtenía una mayor cantidad de energía de forma indirecta; mediante su combustión. Además, aplicando una diferencia de potencial al sistema se acelera el metabolismo oxidativo de las bacterias electroactivas, y por tanto se aumenta la eficiencia del proceso de depuración, siendo mayor el caudal tratado. Esta nueva tecnología se denominó celda de electrólisis microbiana (MEC).

1.4.2. Celdas de electrólisis microbiana (MEC)

Como ya se ha comentado anteriormente, las aguas residuales son una fuente indirecta de energía, esta energía contenida en el agua residual no ha sido especialmente considerada. Sin embargo, a través de las tecnologías electroquímicas microbianas, se ha demostrado que puede ser recuperada para transformarla en energía útil, bien sea mediante la producción directa de energía eléctrica (como se ha visto en MFC), o bien mediante producción de vectores energéticos, como es el caso del hidrógeno. La producción de hidrógeno con tecnología electroquímica microbiana es un campo cada vez más estudiado, atendiendo a que su poder calorífico es mayor que el del metano; compuesto comúnmente recogido como biogás en los reactores anaerobios de las EDAR para la recuperación de energía a través de su combustión.

Este sistema se basa en reacciones de oxidación y reducción (igual que ocurre en MFC), las bacterias electrogénicas oxidan la materia orgánica y ceden electrones al ánodo que son conducidos al cátodo a través de un circuito externo. En el cátodo se llevan a cabo las reacciones de reducción de los protones que se han generado en la electrólisis del agua y de los provenientes de la degradación de la materia orgánica, de esta forma se produce la generación de hidrógeno en el cátodo (Sangeetha et al., 2015). Este proceso requiere de un aporte energético, debido a que la electrólisis del agua no es termodinámicamente viable. Sin embargo, la energía requerida para este proceso es menor que la necesaria para la generación de hidrógeno a través de un proceso de electrólisis en el que no intervienen los microorganismos (Lui et al., 2005).

La reacción que se produce en el ánodo es similar a la MFC, la diferencia es que al aplicar un potencial se estimula el metabolismo de los microorganismos electroactivos, aumentando la velocidad de consumo de la materia orgánica y, por tanto, de depuración de las aguas residuales. En el cátodo las reacciones son en ausencia de oxígeno, a diferencia de las MFC, y para que se produzca la electrólisis del agua, y la generación de hidrógeno, es necesario un potencial de al menos +100 mV (Tartakovsky, 2009).

1.4.3. Electrólisis microbiana en reactores de lecho fluidizado (ME-FBR)

Una limitación de las MET, como las MFC y MEC, es el uso de electrodos con biopelículas estáticas, lo que disminuye el contacto de los microorganismos con la materia orgánica contenida en el agua residual. Es decir, el uso de electrodos estáticos favorece el aumento de la resistencia eléctrica de los sistemas electroquímicos microbianos y aumenta las limitaciones de transferencia de carga y de materia. Durante los últimos años se ha trabajado en dar una solución eficaz a este problema, de este modo aparecieron los reactores electroquímicos microbianos de lecho fluidizado (ME-FBR). El ánodo de estos reactores está compuesto por un colector anódico y un material dispuesto en pequeñas partículas electroconductoras que fluyen por la parte anódica del reactor mediante su fluidización. Esto aumenta la superficie susceptible de ser colonizada por las bacterias electrogénicas (mayor área anódica disponible respecto a los electrodos fijos), lo cual provoca una degradación de materia orgánica más eficiente, comparado con un reactor del mismo tamaño no fluidizado.

El material usado como soporte de los microorganismos debe ser electroconductor para poder ceder los electrones provenientes del metabolismo de las bacterias electrogénicas al colector anódico. Normalmente se usan micropartículas carbonosas electroconductoras (como por ejemplo el carbón activo o carbón vítreo). Estos reactores no necesitan membranas para separar ánodo y cátodo, lo cual facilita su funcionamiento y reduce costes (Tejedor et al., 2017). Adicionalmente, la configuración de este tipo de reactores favorece el posterior escalado de la tecnología, ya que están fundamentado en los digestores anaerobios convencionales que se pueden encontrar en las EDAR industriales.

1.4.4. Integración de ME-FBR y electrocoagulación

Atendiendo a la información aportada sobre las características fundamentales de las aguas residuales de la industria cervecera, se necesita una integración de tecnologías que favorezcan, y maximicen, la eliminación tanto de nutrientes (nitrógeno y fósforo) como de materia orgánica. Por ello, la integración de tecnologías electroquímicas, reactores ME-FBR y electrocoagulación, pueden ser

un cambio en el paradigma de la depuración de este tipo de aguas. Esta combinación de tecnologías tiene como ventajas:

- a) Inversión en tecnologías sostenibles y respetuosas con el medio ambiente con un bajo consumo energético asociado.
- b) Integración en un mismo reactor de ambas tecnologías suponiendo un ahorro de espacio para el tratamiento global del agua residual de industria cervecera.
- c) Tecnologías que se basan en los tres principios fundamentales de la economía circular; utilizando residuos (como el aluminio) como materia prima, optimizando el uso de los recursos y aumentando la eficacia del sistema mediante de integración de distintas tecnologías.
- d) Tecnologías con alto grado de innovación.
- e) Los tratamientos electroquímicos planteados reducen la cantidad de fango producido, suponiendo un ahorro en la gestión de estos residuos en las EDAR convencionales. Adicionalmente, el fango enriquecido durante el proceso de electrocoagulación cumple con la normativa europea y nacional para su uso directo como fertilizante, mientras que el fango producido en ME-FBR es despreciable comparado con los tratamientos convencionales de fangos activados.

La integración de ambas tecnologías está diseñada para el tratamiento de caudales con una elevada carga en materia orgánica y nutrientes, esto puede ser extrapolado a otras industrias alimentarias, cuyos caudales suelen tener un alto contenido en materia orgánica. Además, estas tecnologías se pueden implantar en reactores biológicos de depuradoras que se encuentren en funcionamiento y el hidrógeno producido puede ser recogido, el cual, al ser mezclado con metano, produce un aumento del potencial calorífico de la mezcla gaseosa. De esta forma se recupera una mayor cantidad de energía que en los tratamientos de las aguas residuales industriales actuales.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto ha sido el diseño y optimización de un tratamiento integrado conformado por un reactor bioelectrogénico microbiano de

lecho fluidizado y una electrocoagulación con ánodo de sacrificio de aluminio reciclado para la eliminación de materia orgánica y nutrientes (fósforo y nitrógeno) de un agua residual real de la industria cervecera.

Para alcanzar el objetivo principal se han fijado una serie de objetivos parciales:

- a) Optimización del potencial anódico aplicado para maximizar la eliminación de materia orgánica y nutrientes.
- b) Optimización de la tecnología propuesta para dos tipos de agua residual, un agua residual bruta y un agua residual coagulada químicamente.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Diseño del reactor integrado (ME-FBR y electrocoagulación)

Para este trabajo se han utilizado reactores anaerobios microbianos electroquímicos de lecho fluidizado a escala laboratorio. El reactor está formado por un cuerpo de vidrio tubular con tres electrodos (cátodo, ánodo y referencia) y una capacidad de 125 mL, siendo el volumen total de 150 mL, considerando las tuberías necesarias para la recirculación del agua.

Para el tratamiento de las aguas residuales se han utilizado dos regímenes de operación: continuo y semicontinuo. Por este motivo hay dos tipos de reactores, uno con 4 tomas; una para alimento, otra para efluente y dos para recirculación (Figura 4), y otro con dos tomas, solo para la recirculación (Figura 5). La alimentación en este caso se administraba en semicontinuo por la parte superior del reactor, donde se encuentra el cátodo. Para la recirculación se ha utilizado una bomba peristáltica de múltiple canal Heidolph 5001, y para la alimentación en continuo una bomba peristáltica Watson Marlow 205S.

Figura 4. Reactor electroquímico microbiano de lecho fluidizado (ME-FBR) alimentado en continuo, A; alimento, E; efluente.

Figura 5. Reactor electroquímico microbiano de lecho fluidizado (ME-FBR) alimentado en semicontinuo.

El ánodo está compuesto por partículas de carbón vítreo que captan los electrones procedentes del metabolismo de las bacterias electrogénicas y los cede a un

colector anódico de grafito. Se ha elegido carbón vítreo como material anódico por su elevada electroconductividad y su dureza, que lo hace más resistente que otros materiales.

El cátodo es de óxido de titanio platinizado, se ha elegido este material por su bajo sobrepotencial, lo cual disminuye los costes de operación de cara a un futuro escalado de la tecnología. En las proximidades del colector anódico se ha instalado un electrodo de referencia para poder fijar el potencial anódico aplicado a la superficie del electrodo durante la operación del sistema integrado.

En las proximidades del electrodo de referencia se sitúa la placa de aluminio para la electrocoagulación, de esta forma se fija el potencial sobre la superficie del electrodo de sacrificio provocando su electrodisolución. Se aplica el mismo voltaje para la placa de aluminio y para el ánodo, pero están conectados a distintos potencióstatos, ambos de la marca Nanoelectra NEV3.

3.2. Inóculo utilizado

Los microorganismos utilizados para la degradación de la materia orgánica en el reactor provienen de los fangos del reactor biológico anaerobio de una industria cervecera, los cuales ya han sido probados en la industria obteniendo buenos resultados en la depuración anaerobia de sus aguas residuales. Estos se añaden justo por encima de la capa de carbón vítreo. Al fluidizar, el fango y el carbón vítreo se combinan cediendo los electrones generados al colector anódico. La fluidización del lecho del reactor aumenta el contacto de las partículas carbonosas con el colector anódico para que se produzca una mayor descarga de los electrones cedidos por la materia orgánica, a través de las bacterias electrogénicas, al circuito externo. Por último, en la parte inferior del reactor se coloca una placa de distribución de flujo que favorece la homogenización del fluido. Los reactores se han mantenido a una temperatura ambiente de 30° C durante todo el proceso para favorecer el metabolismo de los microorganismos electroactivos.

Los fangos utilizados procedentes de la industria cervecera son cultivos mixtos de microorganismos electrogénicos y microorganismos anaerobios no electrogénicos,

estos últimos no ceden electrones al circuito externo, pero tienen un papel importante en la depuración de las aguas, ya que los productos de su metabolismo (como el acetato) pueden ser oxidados por las bacterias electrogénicas, estableciéndose interacciones sintróficas² entre los microorganismos (Revelo et al., 2013). En otros estudios se ha observado que los microorganismos más frecuentes en la parte anódica de un reactor anaerobio electroquímico microbiano pertenecen a los géneros *Geobacter*, *Proteobacter*, *Pseudomonas* y *Shewanella* (Sharma y Kundu, 2010).

3.3. Composición del agua residual

El agua utilizada proviene de una industria cervecera con sede en Guadalajara (España), de la cual se ha utilizado agua bruta y agua tratada con una coagulación-floculación química en la misma planta, esta segunda teniendo una menor concentración de nutrientes (N y P) y de materia orgánica, puesto que una proporción ya ha sido eliminada en la coagulación-floculación. Para el tratamiento del agua bruta se han utilizado reactores operando en semicontinuo, y para el tratamiento del agua coagulada en continuo. En las siguientes tablas se muestra la composición media de las aguas utilizadas (Tablas 1 y 2). En ellas se puede observar que estas aguas residuales tienen un alto contenido en cloruro, el cual puede provenir de los procesos que se llevan a cabo en la realización de la cerveza o de productos de limpieza. En el caso del agua bruta hay un alto contenido en fosfato, uno de los nutrientes que se pretenden eliminar con la electrocoagulación.

² La interacción sintrófica consiste en que ciertos microorganismos descomponen compuestos orgánicos complejos y otros usan sus subproductos para la generación de corriente (Revelo et al., 2013).

Tabla 1. Composición media del agua residual después de la coagulación-floculación que ha sido utilizada para la alimentación en continuo.

Compuesto	Concentración
Acetato (mM)	8
Ácido propiónico (mM)	5
Ácido butírico (mM)	0,1
Cloruro (ppm)	87
Fosfato (ppm)	6
Sulfato (ppm)	12
Amonio (ppm)	6
Potasio (ppm)	20
Calcio (ppm)	30

Tabla 2. Composición media del agua bruta procedente de la industria cervecera utilizada para la alimentación semicontinuo.

Compuesto	Concentración
Acetato (mM)	16
Ácido propiónico (mM)	7
Ácido butírico (mM)	2
Cloruro (ppm)	164
Fosfato (ppm)	39
Sulfato (ppm)	71
Amonio (ppm)	16
Potasio (ppm)	31
Calcio (ppm)	40

3.4. Toma y tratamiento de muestras

Las muestras se han tomado diariamente. En el caso de los reactores en continuo se ha tomado una muestra del alimento (efluente de la coagulación-floculación) y otra del efluente del reactor. En los reactores en semicontinuo se han tomado 20

mL de muestra del propio reactor y se han añadido 20 mL de alimento (agua bruta), tomándose también muestra del alimento.

La toma de muestras se ha realizado con jeringuillas de 20 mL, de las cuales se ha vertido el contenido a tubos de centrifuga y se han llevado a la centrifugadora a 9000 rpm durante 10 min a 20° C. A continuación, se han filtrado con filtros de 0,45 µm y se han llevado a tubos falcon de 50 mL. A partir de aquí se han realizado los análisis según corresponda, el sobrante de las muestras se ha conservado a -20 °C.

3.4.1. Concentración de ácidos grasos volátiles (AGV)

El cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC) se ha utilizado para determinar la concentración de ácidos grasos volátiles presentes en la muestra: acetato, ácido propiónico y ácido butírico. El HPLC es de la serie HP 1100 con un detector ultravioleta (210 nm), fase móvil de ácido fosfórico al 0,1% con una velocidad de flujo de 0,5 mL/min y columna Supelco C-610H. Para analizar las muestras en el HPLC, previamente se han filtrado con filtros de 0,22 µm y se han introducido 2 mL en viales para HPLC.

3.4.2. Concentración de iones

Para analizar la concentración de iones se ha utilizado un HPLC iónico Metrohm IC compact 930 de un solo canal, con columnas para aniones y cationes: cloruro, fosfato, sulfato, amonio, potasio y calcio. Para su análisis se han preparado las muestras por duplicado (cationes y aniones), para ello se han diluido a 1:9 las muestras con agua miliQ en tubos de 10 mL.

3.4.3. Concentración de materia orgánica

La concentración de materia orgánica se ha analizado mediante la demanda química de oxígeno (DQO). Para obtener los valores de DQO primero se han diluido las muestras de alimento, dado que se espera que sus valores de DQO superen el rango que detecta el espectrofotómetro. Por tanto, el alimento se diluye 1:2 con agua miliQ y de efluente se utilizan 3 mL. A continuación, se añaden los reactivos

para producir la oxidación de la materia orgánica presente en la muestra, se utiliza dicromato de potasio como oxidante en medio ácido sulfúrico e iones de plata como catalizadores. Para que la reacción se lleve a cabo hay que agitar y calentar en un hornillo a 148° C durante 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento se vuelven a agitar y se deja enfriar. Por último, se mide por colorimetría la cantidad de dicromato consumida utilizando un espectrofotómetro UV-Visible Perkin Elmer Lambda 900 con esfera integradora para reflectancia difusa.

3.5. Medidas electroquímicas

3.5.1. Cronoamperometría

La cronoamperometría es una técnica electroquímica mediante la cual se monitorizan los procesos que ocurren entre el electrodo de trabajo y el de referencia, de esta manera se obtiene un registro de la corriente obtenida por los microorganismos electroactivos en función del tiempo. Atendiendo a esto una mayor intensidad de corriente registrada implica una mayor velocidad en la degradación de la materia orgánica por los microorganismos. Las medidas han sido realizadas automáticamente en continuo cada minuto para cada reactor, el potencial del ánodo se ha fijado con un potenciostato Nanoelectra NEV3 conectado a un ordenador.

3.5.2. Voltametría cíclica

La otra técnica que se ha utilizado para estudiar la actividad microbiana ha sido la voltametría cíclica. La voltametría cíclica aporta información cualitativa de los procesos de transferencia de los electrones, para ello se utilizan los tres electrodos: el de trabajo (ánodo), que es donde se llevan a cabo las reacciones de interés, el de referencia, que tiene un potencial conocido y el contraelectrodo (cátodo). El potencial se mide entre el electrodo de trabajo y el de referencia, mientras que la corriente fluye entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Todos estos están conectados a un potenciostato, que mide la corriente resultante. El potenciostato aplica un barrido de potenciales al electrodo de trabajo gradualmente y luego invierte el sentido a una velocidad constante, durante este barrido mide la corriente resultante del potencial aplicado. Los resultados aportan información sobre si las

reacciones son reversibles o no, y en esta primera se puede calcular el número de electrones transferidos (Flores, 1995). En este proyecto el máximo y mínimo aplicados han sido 0,6 y -0,6 respectivamente, la velocidad de variación o tasa de escaneo ha sido 0,005 V/s y las medidas se han realizado cada segundo.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se ha comentado en el apartado 3.1, se han utilizado dos regímenes de operación; en continuo y en semicontinuo, y dos tipos de aguas a tratar; un agua bruta, que solo se ha sometido a un pretratamiento, y el efluente de un tratamiento primario de coagulación-floculación química, ambas procedentes de la industria cervecera. Tal y como se ha comentado en el apartado 1.2, ambos tipos de agua tienen una alta concentración de materia orgánica y nutrientes, esta materia orgánica aparece formando diversos compuestos en las aguas residuales, encontrando moléculas complejas como plaguicidas, colorantes, compuestos aromáticos, etc., o formas más sencillas de degradar por los microorganismos como proteínas, ácidos grasos volátiles y azúcares (Linares et al., 2011). Sin embargo, en este trabajo, tal y como se observó en el apartado de materiales y métodos, solo se han caracterizados los ácidos grasos volátiles contenidos en los dos tipos de aguas residuales.

A continuación, se muestra como se ha modificado el potencial aplicado a los reactores a lo largo del tiempo de operación. Este se ha variado con el fin de evaluar la influencia de la polarización sobre la eficiencia en la eliminación de materia orgánica en el reactor ME-FBR, y sobre la capacidad de eliminar nutrientes (N y P) y partículas coloidales durante el proceso de electrocoagulación.

En la Figura 5 aparece el reactor alimentado en continuo y al que se le ha administrado el agua procedente de la coagulación-floculación, que ha estado en funcionamiento 25 días. Durante el periodo de inoculación, todos los reactores han sido polarizados a +200 mV debido a que a este potencial se favorece la formación rápida de una biopelícula activa electroquímicamente tal y como se puede observar en bibliografía (Jeremiasse et al., 2010). Posteriormente, se ha realizado el barrido de polarizaciones que se observan en las siguientes figuras con el fin de estimular la adaptación de los microorganismos al medio. Durante la operación de los

reactores a cada polarización se ha monitorizado exhaustivamente los principales parámetros químicos para evaluar la eficiencia en el tratamiento del agua residual cervecera a cada condición establecida.

Figura 6. Potencial del ánodo respecto al tiempo para el agua coagulada químicamente.

En la Figura 6 se observan las polarizaciones aplicadas a 3 reactores ME-FBR operados en semicontinuo y alimentados con el agua de entrada al primario en la EDAR industrial. La operación en semicontinuo se ha establecido debido a la mayor complejidad del agua estudiada, no solo desde el punto de vista de caracterización química, sino en función de la alta concentración de sólidos en suspensión que pueden provocar graves problemas operacionales si el tratamiento del agua residual se realiza en continuo (bloqueos de tubería, desbordamientos, etc). Con el objetivo de mantener las condiciones de operación establecidas durante el tratamiento del agua residual procedente de la coagulación-floculación, los reactores se han mantenido en régimen semicontinuo durante una duración media de 10 días, que es un tiempo suficiente para alcanzar la estabilidad del inóculo microbiano a cada condición de operación.

Figura 7. Potencial del ánodo respecto al tiempo para el agua bruta, cada línea corresponde a un reactor.

El fundamento teórico del barrido de potenciales establece que a mayores polarizaciones positivas se favorece el metabolismo oxidativo de los microorganismos electroactivos. De forma simultánea, se aumenta la concentración de cationes de aluminio responsables de la eliminación de los nutrientes presentes en el agua residual. Sin embargo, la complejidad de las aguas residuales tratadas hace necesaria la monitorización de todos los parámetros químicos ya que el tratamiento de un agua residual real puede modificar la capacidad teórica de las tecnologías electroquímicas integradas.

Para el análisis de los datos se han separado los resultados según el tipo de agua con la que se ha alimentado el reactor (agua coagulada o agua bruta). A continuación se muestra la variación del pH en los diferentes reactores en función del voltaje aplicado (Figura 7).

Figura 8. pH medio respecto al potencial del ánodo en el alimento (agua coagulada y agua bruta) y en el efluente.

La monitorización del pH aporta información de notable relevancia para evaluar el rendimiento de depuración del agua residual. El pH es un parámetro limitante en la operación de reactores anaerobios convencionales, por lo tanto, su medida diaria se vuelve necesaria.

La composición del agua bruta es más heterogénea que la que ya ha pasado por un tratamiento de coagulación-floculación, en ella pueden aparecer compuestos que han sido usados en la industria, como conservantes, aditivos y productos de limpieza que aportan acidez al agua, tal y como se muestra en la Figura 7.B. Además, la concentración de ácidos grasos volátiles inicial es mayor en el caso del agua bruta, los cuales también acidifican el agua, por lo que se han encontrado valores inferiores de pH en el alimento del agua bruta respecto al agua procedente de la coagulación química. Cuando se produce la degradación de estos ácidos aumenta el pH, siendo por tanto, más elevado el pH del efluente del agua bruta.

Se puede observar como el pH del efluente varía notablemente tras la operación conjunta de un reactor EC – MEFBR dependiendo del tiempo de agua residual en el alimento. En el caso del agua bruta, se observa una subida drástica del pH en el efluente a cada polarización aplicada, y sin una relación clara entre la subida del pH y el potencial aplicado. Este aumento de pH está claramente influido por un rápido consumo en el interior de los reactores de AGVs y compuestos que aportan acidez al agua residual, los cuales no han sido eliminados en la etapa de coagulación química. En el tratamiento de aguas residuales coaguladas se puede ver claramente este efecto, siendo el pH del alimento mayor respecto al pH del agua

bruta. Esto indica, que, tras el paso del agua residual por la coagulación química en la EDAR, se elimina una gran concentración de los aditivos ácidos de los que se habló anteriormente. Esta menor concentración de compuestos ácidos afecta de igual manera al pH del efluente tras el tratamiento electroquímico. En este caso, el pH se mantiene constante a +200mV y +400 mV, mientras que aumenta ligeramente a +600 mV y +800 mV. Este ligero aumento puede ser debido a distintos factores como son, un aumento de la capacidad de eliminación de ácidos grasos volátiles y la eliminación de concentraciones residuales de compuestos ácidos no eliminados en la etapa de coagulación química en la EDAR industrial.

Como es de esperar, la diferencia de pH entre efluente y alimento es menor en el agua coagulada dado su menor contenido en materia orgánica biodegradable, la degradación es menor si se compara con el agua bruta, y en consecuencia la alcalinización del medio. La electrocoagulación que se produce en los reactores también aumenta el pH a causa de los iones hidroxilo que se forman en el cátodo por la reducción del agua.

En las siguientes figuras se muestra la evolución del pH respecto a tiempo. La relevancia de mostrar la siguiente gráfica es debido a la gran variabilidad en la composición de las aguas residuales tratadas, tanto del agua bruta como del agua coagulada químicamente.

Figura 9. pH en función del tiempo para el alimento y efluente en agua coagulada y agua bruta (las divisiones de la primera gráfica corresponden a los diferentes potenciales aplicados en mV)

La amplia variabilidad de los pH del alimento, y la rápida respuesta del tratamiento electroquímico que indica la buena eficiencia del proceso, da idea de la versatilidad

de la solución propuesta ya que el tratamiento del agua residual puede realizarse para aguas residuales en un amplio rango de pH.

Finalmente, tal y como se comentó anteriormente, el aumento de pH en el efluente se da como consecuencia de la disminución en la concentración de compuestos que acidifican el medio, como los AGVs, a través de la oxidación de la materia orgánica. Las variaciones de pH diarias pueden ser debidas a diversos factores, ya que en la propia industria cervecera las diferentes actividades y procesos llevados a cabo cambian continuamente, afectando directamente a las características del efluente a tratar. En la Figura 9 también se observa que los valores más altos de pH aparecen a un potencial anódico de +600 mV, esto puede ser debido a que el metabolismo de los microorganismos electroactivos se ve favorecido a este potencial respecto a los otros potenciales aplicados, ya que una mayor alcalinización del agua implica un mayor flujo de electrones del ánodo al cátodo cedidos por las bacterias electrogénicas.

4.1. ME-FBR para la eliminación de materia orgánica

Para evaluar la influencia del potencial aplicado en la degradación de la materia orgánica, contenida en los dos tipos de agua residual cervecera, en los reactores se han tomado medidas de DQO en alimento y efluente. Complementariamente, se ha caracterizado la presencia de AGVs en alimento y efluente, aumentando así la información obtenida acerca de la capacidad de los microorganismos electroactivos de oxidar la materia biodegradable según su naturaleza y concentración en las aguas residuales.

A continuación, se muestra la evolución de los valores de DQO medios para cada polarización del ánodo (Figura 10). El agua a tratar con más DQO es el agua bruta, que tiene una mayor carga orgánica y de nutrientes. Como se observa en la gráfica de la Figura 10, la DQO del alimento en el agua coagulada es en torno a 1500 mg O₂/L, mientras que en el agua bruta los valores van de 3000 a 5000 mg O₂/L ya que el efluente de la industria cervecera es fuertemente variable diariamente. Sin embargo, para ambas aguas tratadas los valores de DQO del efluente se encuentran en torno a los 500 mg O₂/L, lo cual aporta la primera información sobre la idoneidad de la tecnología con una gran robustez en dos escenarios bien diferenciados.

Figura 10. Concentración media de DQO (en mg de oxígeno por litro) respecto al potencial del ánodo en el alimento (agua coagulada y agua bruta) y el efluente.

En el caso del agua coagulada la mayor eficacia de eliminación de DQO obtenida ha sido a un potencial anódico de +400 mV, eliminando el 94,8 % de la DQO, mientras que, para el agua bruta, los mejores resultados se han obtenido a un potencial del ánodo de +600 mV, para el cual se ha eliminado el 90,3 % de la DQO. Ambos rendimientos de eliminación están por encima de los valores convencionales alcanzados en digestores anaerobios de la industria cervecera, los cuales tienen un rendimiento aproximado de eliminación de DQO alrededor del 85% (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). Esta capacidad de tratamiento de materia orgánica se ve limitada a altos potenciales aplicados, por ejemplo, a +800 mV, en el caso del tratamiento del agua residual coagulada. En estas condiciones la membrana de los microorganismos electrogénicos y no electrogénicos se hace más permeable, lo cual baja el rendimiento de la eliminación de DQO debido a la muerte celular de las poblaciones microbianas.

En las siguientes figuras se muestra la variación de la concentración de DQO respecto al tiempo de funcionamiento de los reactores (Figuras 11 y 12). Como ya se ha comentado, en el reactor en continuo que trata el agua residual que ha pasado una coagulación-floculación, la menor concentración de DQO aparece a un potencial anódico de +400 mV, en el cual los valores se reducen hasta alcanzar 65 mg O_2/L , esto implica una alta eficiencia en la oxidación de la materia orgánica por parte de las poblaciones electroactivas contenidas en el inóculo inicial. Aunque

cabe destacar que estos valores se reducen antes de cambiar el voltaje de +200 mV a +400 mV. Lo cual puede ser debido a una inhibición del inóculo inicial o a una adaptación de los microorganismos al entorno, y por tanto, una mayor actividad en el consumo de materia orgánica.

Como se observa en la gráfica de la Figura 11, tras un aumento del potencial de +400 a +600 mV, en el agua coagulada, se produce una disminución en el consumo de DQO que puede estar asociado a una disminución en la población electroactiva. Por tanto, esto corrobora que el potencial del ánodo en el cual los microorganismos degradan la materia orgánica de una forma más eficiente es a +400 mV, en el reactor operando en continuo.

Figura 11. DQO en función del tiempo para el agua coagulada (alimento y efluente), las divisiones de la gráfica corresponden a los diferentes potenciales del ánodo aplicados en mV.

Sin embargo, en el reactor que trata el agua bruta operando en régimen semicontinuo, la eliminación más eficiente de DQO se produce a un potencial anódico de +600 mV, a pesar de que, como se observa en la Figura 12, las diferencias con el resto de potenciales aplicados sean muy reducidas.

Figura 12. DQO en función del tiempo para el agua bruta (alimento y efluente), las líneas de puntos corresponden a los efluentes de los distintos voltajes aplicados en mV.

Completando la información obtenida sobre la degradación de materia orgánica en los reactores mediante la determinación de la DQO, se ha analizado la concentración de ácidos grasos volátiles de cadena corta en el alimento y el efluente. Esta caracterización de la materia orgánica presente en las aguas residuales aporta información relevante acerca de la capacidad de los microorganismos electroactivos en la eliminación prioritaria de unos compuestos orgánicos respecto a otros. En esta caracterización se observaron los siguientes compuestos: acetato, ácido propiónico y ácido butírico. Estos AGVs forman parte de los compuestos intermediarios producidos en la digestión anaerobia y son oxidados por las bacterias electrogénicas (Singhania et al., 2013). Según Pant et al., (2010), el acetato es el AGV de cadena corta que presenta una mayor eficiencia coulombica³, en comparación con el ácido propiónico y el ácido butírico. Como inconveniente de estos últimos, es que las bacterias desnitrificadoras los pueden utilizar como aceptores de electrones, reduciendo la cantidad de electrones que son transferidos al ánodo (Miranda, 2019).

³ La eficiencia coulombica aporta información sobre la energía eléctrica que se puede obtener en una celda de combustible microbiana a partir de un determinado sustrato.

En las Figuras 13 y 14 se muestran las concentraciones en mM de dichos ácidos respecto al potencial del ánodo. Se observa que para los dos tipos de aguas tratadas la concentración de ácido butírico es relativamente baja, llegando a alcanzar concentraciones de 0 mM en el agua coagulada, tanto en el alimento como en el efluente.

Figura 13. Concentración media de los ácidos orgánicos volátiles presentes en el agua coagulada (alimento y efluente) en función del potencial anódico aplicado.

Sim embargo, a pesar de que en el agua bruta la concentración de ácido butírico es baja, esta se encuentra en concentraciones alrededor de 2 mM en el alimento (Figura 14), esta pequeña concentración se ve reflejada en una elevada DQO aportada por este ácido. Cabe destacar que en la degradación del ácido butírico se generan acetato y ácido propiónico, lo cual aumentaría ligeramente la concentración de dichos ácidos. Por último, el ácido que aparece en mayor concentración en los dos tipos de aguas es el acetato, siendo más elevada en el agua bruta.

Figura 14. Concentración media de los ácidos orgánicos volátiles presentes en el agua bruta (alimento y efluente) en función del potencial anódico aplicado.

Es de esperar que el agua bruta tenga una mayor concentración de ácidos orgánicos volátiles, y que, por tanto, su concentración en el alimento sea más elevada. De los tres AGVs que han sido detectados, el acetato y el ácido propiónico son los más consumidos por los microorganismos. Esto es debido a que, por una parte, ambos se encuentran en mayor concentración que el ácido butírico, y por otra parte, estos son más fácilmente biodegradables, ya que son moléculas más sencillas y de cadena más corta (Singhania et al., 2013). Según Freguia et al., (2010) acetato y ácido propiónico son los compuestos más utilizados por las bacterias electrogénicas como donadores de electrones.

En las siguientes figuras se muestra la evolución en la concentración de los ácidos volátiles analizados respecto al tiempo, para cada agua tratada. En estas gráficas se observa que las menores concentraciones de acetato y ácido propiónico, en el efluente del agua coagulada, aparecen a un potencial del ánodo de +400 mV. Puede ser debido a que las bacterias electrogénicas sean más eficientes en la oxidación de estos AGVs a este potencial.

Figura 15. Concentración de acetato respecto al tiempo en el agua coagula (alimento y efluente), las divisiones de la gráfica corresponden a los distintos potenciales del ánodo aplicados en mV.

Figura 16. Concentración de ácido propiónico respecto al tiempo en el agua coagula (alimento y efluente), las divisiones de la gráfica corresponden a los distintos potenciales del ánodo aplicados en mV.

Figura 17. Concentración de ácido butírico respecto al tiempo en el agua coagula (alimento y efluente), las divisiones de la gráfica corresponden a los distintos potenciales del ánodo aplicados en mV.

En el tratamiento del agua bruta con reactores en semicontinuo, la mayor eliminación de acetato y ácido propiónico se produce a un potencial anódico de +600 mV. Esto puede estar relacionado con que la mayor concentración de AGVs presentes en esta agua produzca que la eliminación más eficiente se dé a un potencial anódico mayor, siendo en este caso +600 mV.

Cabe destacar que, al tercer día de funcionamiento del reactor operando en semicontinuo a +200 mV, todos los ácidos orgánicos volátiles aumentan su concentración en el efluente, llegando incluso a superar la concentración en el alimento. Sin embargo, a partir del quinto o sexto día la concentración empieza a disminuir llegando a ser 0 mM. Estos resultados inesperados, y puntuales, pueden ser debidos a la cierta complejidad del proceso multiparamétrico.

También pueden ser causa del modo de alimentación de los reactores en semicontinuo (agua bruta). Al hacerlo de forma semicontinua, se ha podido producir una acumulación de los AGVs aportados en el alimento diariamente, por eso aparecen concentraciones mayores en el efluente que en el alimento. Ya que al introducir el alimento se retiraban 20 mL de agua del reactor y se introducían 20 mL de agua bruta. Esta puede no ser la forma más adecuada para favorecer la adaptación de las bacterias electroactivas. Aunque este aumento en la

concentración de AGVs en el efluente también puede ser producido por una inhibición temporal del inóculo inicial.

Figura 18. Concentración de acetato respecto al tiempo en el agua bruta, las líneas de puntos se corresponden a los efluentes obtenidos a los distintos potenciales del ánodo aplicados.

Figura 19. Concentración de ácido propiónico respecto al tiempo en el agua bruta, las líneas de puntos se corresponden a los efluentes obtenidos a los distintos potenciales del ánodo aplicados.

Figura 20. Concentración de ácido butírico respecto al tiempo en el agua bruta, las líneas de puntos se corresponden a los efluentes obtenidos a los distintos potenciales del ánodo aplicados.

Comparando los resultados obtenidos de concentración de DQO y AGVs parece haber una relación en la eficiencia de eliminación según el potencial anódico aplicado. En el agua coagulada la mayor eliminación de DQO y de AGV se produce a +400 mV, mientras que en el agua bruta ocurre a +600 mV.

4.2. Electrocoagulación para la eliminación de nutrientes

Mediante la electrocoagulación se ha pretendido eliminar el N y P que contienen las aguas residuales, pero también otros aniones y cationes presentes en las mismas. Con el HPLC iónico se ha analizado la concentración de: cloruro, fosfato, sulfato, amonio, potasio y calcio.

Los resultados del agua coagulada muestran que la concentración de aniones y cationes ha sido similar en el efluente y el alimento. Mientras que en el agua bruta sí se observa una mayor diferencia, disminuyendo la concentración de aniones en el efluente y aumentando la concentración de cationes, excepto el calcio.

En la Figura 21 se muestra la concentración de cloruro respecto al potencial del ánodo, para los dos tipos de aguas. Diferentes estudios han evidenciado el efecto positivo que tiene la presencia de cloruro en el agua residual para el proceso de electrocoagulación. Los iones cloruro aumentan la conductividad del medio, lo cual implica un menor consumo de energía eléctrica en el proceso de electrocoagulación. También contribuyen a evitar que la placa de aluminio utilizada como electrodo de sacrificio sea colonizada por los microorganismos, los cuales

forman una biopelícula en la placa y dificultan la electrodisolución del aluminio (Gao et al., 2010).

Figura 21. Concentración media de cloruro en el alimento y efluente del agua coagulada y el agua bruta respecto al potencial del ánodo.

La disminución de cloruro (Figura 22) es prácticamente nula para todos los potenciales aplicados al agua coagulada. A +800 mV se produce una drástica reducción de la concentración tanto en el alimento como el efluente, esto puede ser debido a que, como se comentaba en el apartado 3.3, la concentración del agua residual es variable diariamente, según los procesos que se llevan a cabo cada día en la industria cervecera. Aunque también cabe destacar que a elevadas cargas eléctricas el rendimiento de la electrodisolución de las placas de aluminio disminuye, y por tanto la eficacia de la electrocoagulación (Martínez, 2007).

Sin embargo en el agua bruta si se produce una reducción notable en la concentración de cloruro en los efluentes de los diferentes potenciales aplicados, siendo el que registra una mayor eliminación, y menos oscilatoria a lo largo del tiempo, el reactor a +400 mV, eliminándose el 33 % del cloruro. Esta mayor eliminación de cloruro en el caso del estudio con agua bruta puede ser debido a la mayor conductividad del agua respecto al agua coagulada lo que produce menores limitaciones eléctricas durante el propio proceso de eliminación de iones.

Figura 22. Concentración de cloruro en función del tiempo de operación de los reactores, para alimento y efluente, en los dos tipos de aguas a distintos potenciales del ánodo, en el agua coagulada las divisiones de la gráfica corresponden a diferentes potenciales, ambas en mV.

La eliminación de fosfato en el agua residual mediante electrocoagulación consiste en transformar el fosfato soluble en el agua a insoluble, de esta forma precipita y puede ser separado mediante procesos físicos, como sedimentación o filtración (Írdemez et al., 2006). En el agua bruta, la concentración de fósforo en el efluente es inferior para todos los potenciales aplicados (Figura 23), siendo más eficaz a un potencial anódico de +600 mV, en cual se elimina un 59% del fosfato presente en el alimento. Este valor es prometedor atendiendo a las ventajas de la integración de la tecnología biológica (ME-FBR) y electroquímica (EC) en un mismo reactor.

Para un potencial anódico de +800 mV la concentración de fosfato en el agua coagulada en el efluente es mayor que en el alimento (Figura 23). Esto no cumple con uno de los objetivos de este trabajo, que es la eliminación de nutrientes, atendiendo a esto, este voltaje no es el adecuado para la eliminación de fósforo en el tratamiento integral de un agua residual procedente de la coagulación química.

Figura 23. Concentración media de fosfato en el alimento y efluente del agua coagulada y el agua bruta respecto al potencial del ánodo.

En el agua coagulada la concentración de fosfato inicial se encuentra por debajo de 20 ppm en todos los voltajes aplicados, a diferencia del agua bruta, en la cual la concentración inicial no baja de 40 ppm en ningún caso. Es lógico que en un agua que ha sido sometida a una floculación-coagulación química la concentración de fosforo sea menor que en el agua bruta, puesto que este compuesto ya se ha tratado de eliminar en este tratamiento.

Como ya se ha comentado, el fosforo es uno de los nutrientes que se pretenden eliminar del agua residual tratada. En el agua coagulada se observan dos picos en la concentración (Figura 24), uno correspondiente al alimento y otro al efluente, estos pueden haber aparecido por un error en la medida analítica. En el caso del agua bruta, a todos los potenciales aplicados, la concentración de fosfato aumenta en el primer día de funcionamiento de los reactores, por encima de la concentración en el alimento, y disminuye a lo largo del tiempo, de una forma similar para todos los potenciales del ánodo, siendo el más eficaz el potencial anódico de +600 mV.

Figura 24. Concentración de fosfato en función del tiempo de operación de los reactores, para alimento y efluente, en los dos tipos de aguas a distintos potenciales del ánodo, en el agua coagulada las divisiones de la gráfica corresponden a diferentes potenciales, ambas en mV.

La eliminación de sulfato se produce de la misma forma que la de fosfato; la molécula deja de ser soluble al quedar atrapa en una molécula coagulante, procedente de la electrólisis de la placa de aluminio (Muruganathan et al., 2004). Como ocurre en el caso de fosfato, la concentración de sulfato en el agua coagulada es inferior que en el agua bruta, ya que en la coagulación-floculación química se ha disminuido su concentración (Figura 25).

La concentración en el agua coagulada es inferior a 11 ppm en todos los casos, menos a +400 mV donde esta aumenta en el alimento siendo 36 ppm, en cualquier caso, la concentración del efluente para este potencial es de 7 ppm, produciéndose una eliminación de sulfato mediante la electrocoagulación del 80,5 %.

En el caso del agua bruta el porcentaje de eliminación de sulfato se encuentra entre el 68 % y el 80 %, siendo máxima a un potencial anódico de +600 mV.

Figura 25. Concentración media de sulfato en el alimento y efluente del agua coagulada y el agua bruta respecto al potencial del ánodo.

En la Figura 26 se observa la variación de sulfato respecto al tiempo, en el agua coagulada aparecen dos picos que pueden ser debidos a un error en la medida. En el agua bruta las concentraciones en el efluente son similares en todos los voltajes, siendo el más eficaz el potencial anódico de +600 mV.

Figura 26. Concentración de sulfato en función del tiempo de operación de los reactores, para alimento y efluente, en los dos tipos de aguas a distintos potenciales del ánodo, en el agua coagulada las divisiones de la gráfica corresponden a diferentes potenciales, ambas en mV.

En la Figura 27 se muestra la variación de la concentración de amonio respecto al potencial anódico, para los dos tipos de agua. En este caso se obtuvieron resultados inesperados durante toda la experimentación. Durante el proceso de

electrocoagulación del agua coagulada, la concentración de amonio en el alimento y efluente es prácticamente constante, mientras que en el caso del tratamiento de agua bruta la concentración del efluente es tres veces mayor para potenciales aplicados de +200 mV y +400 mV, y casi cuatro veces más para un potencial aplicado de +600 mV.

En un primer momento, se justificó que el aumento de la concentración de amonio pudiese estar relacionada con una mayor muerte celular del inóculo inicial durante el proceso del tratamiento del agua residual, sin embargo, atendiendo a la evaluación del alto rendimiento de la tecnología para la oxidación bioelectroquímica de dicha materia orgánica no es una tesis válida. No se ha podido comprobar el motivo de dichas diferencias entre la concentración de amonio entre alimento y efluente, sin embargo, muestran que la integración de EC y ME-FBR puede no ser adecuada para aguas residuales con altas concentraciones iniciales de nitrógeno total, los cuales deben ser reducidos para su posterior vertido. Otro posible motivo de la mayor concentración de amonio en el efluente del agua bruta puede ser debido a la presencia de nitrógeno en el agua residual en formas complejas no disueltas, que al ser oxidadas por los microorganismos a formas más simples se disuelven en el agua y son detectadas en los análisis.

Figura 27. Concentración media de amonio en el alimento y efluente del agua coagulada y el agua bruta respecto al potencial del ánodo.

La variación de amonio respecto al tiempo muestra que la concentración es similar en alimento y efluente en el agua coagulada. Mientras que en el agua bruta se

produce un aumento de la concentración en todos los potenciales anódicos aplicados. En el caso de +200 mV, en el agua bruta, entre el tercer y cuarto día, sí hay una eliminación de amonio respecto al alimento, pero a partir del cuarto día se produce un aumento alcanzando las 155 ppm.

Figura 28. Concentración de amonio en función del tiempo de operación de los reactores, para alimento y efluente, en los dos tipos de aguas a distintos potenciales del ánodo, en el agua coagulada las divisiones de la gráfica corresponden a diferentes potenciales, ambas en mV.

Resultados similares se obtuvieron en la monitorización de la concentración de potasio durante el tratamiento de las aguas residuales.

Figura 29. Concentración media de potasio en el alimento y efluente del agua coagulada y el agua bruta respecto al potencial del ánodo.

Los resultados obtenidos en el caso del potasio son prácticamente iguales a los obtenidos para el amonio. La imposibilidad de continuar trabajando en el laboratorio debido a la situación sanitaria actual no permite justificar de forma razonada el comportamiento de la tendencia de potasio en el efluente en el caso del tratamiento del agua residual bruta. Más investigación tiene que destinarse a entender este proceso para alcanzar el objetivo principal del TFM de forma íntegra. Sin embargo, tal y como ocurría en el caso del amonio, el comportamiento de la tecnología para el tratamiento de un agua residual procedente de una coagulación química no parece influir demasiado, ya que la concentración de potasio en el efluente, a pesar de disminuir ligeramente, es prácticamente constante respecto a la concentración encontrada en el alimento.

Figura 30. Concentración de potasio en función del tiempo de operación de los reactores, para alimento y efluente, en los dos tipos de aguas a distintos potenciales del ánodo, en la agua coagulada las divisiones de la gráfica corresponden a diferentes potenciales, ambas en mV.

Por último, en la evaluación del último catión, la concentración de calcio ha disminuido en el efluente de ambos reactores. El calcio reacciona con los aniones presentes en el medio y precipita, lo cual contribuye a la eliminación de otros compuestos como el fluoruro, que precipita en forma de fluoruro de calcio (CaF_2). Sin embargo, en las aguas reales evaluadas, no se han observado concentraciones de ion fluoruro, por tanto, la precipitación de los compuestos de calcio debe estar relacionados con el acomplejamiento de dicho catión con especies complejas de aluminio procedente de la electrodisolución del ánodo de sacrificio. Estas partículas

son muy finas y gracias a la electrocoagulación forman flóculos de mayor tamaño que sedimentan y pueden ser retirados (Hu et al., 2005).

La mayor eliminación de calcio en el agua coagulada se ha producido a un potencial anódico de +800 mV, eliminándose el 100 %. En el agua bruta el mayor porcentaje de eliminación se ha obtenido a +200 mV, siendo del 77,5 %.

Figura 31. Concentración media de calcio en el alimento y efluente del agua coagulada y el agua bruta respecto al potencial del ánodo.

Figura 32 Concentración de calcio en función del tiempo de operación de los reactores, para alimento y efluente, en los dos tipos de aguas a distintos potenciales del ánodo, en el agua coagulada las divisiones de la gráfica corresponden a diferentes potenciales, ambas en mV.

4.3. Resultados de las medidas electroquímicas

4.3.1. Resultados cronoamperometría

La cronoamperometría registra la intensidad de corriente generada en el sistema, lo que aporta información sobre la velocidad a la que degradan la materia orgánica los microorganismos. Esta medida ha sido transformada a densidad de corriente en todos los reactores (dividiendo la intensidad entre el volumen del reactor), con el fin de facilitar su comparación con otros estudios.

Una mayor densidad de corriente registrada implica un mayor consumo de materia orgánica por parte de las bacterias electrogénicas. En la Figura 33 se puede observar que los potenciales anódicos en los que se registra una mayor densidad de corriente, para el reactor operando en continuo alimentado con el agua proveniente de la coagulación química, son +200 y +400 mV. Siendo el mayor +400 mV, con una densidad de corriente de 2,23 A/m³. Esto indica que el potencial anódico al que las bacterias electrogénicas oxidan de forma más eficiente la materia orgánica es +400 mV. Lo cual concuerda con los resultados obtenidos sobre la degradación de materia orgánica (DQO y AGVs), ya que los resultados de estos experimentos dejan evidencia de que los procesos de oxidación de la materia biodegradable se producen con una mejor eficiencia de eliminación de DQO y AGVs a +400 mV.

Figura 33. Densidad de corriente media para cada potencial del ánodo aplicado al reactor en continuo alimentado con agua coagulada químicamente.

En la Figura 34 se muestra la densidad de corriente media registrada en los reactores alimentados con agua bruta según el potencial anódico aplicado. En este caso ocurre lo mismo que en el agua coagulada, la mayor densidad de corriente registrada se produce a +400 mV. Este no es el potencial al que mejor se degrada materia orgánica para el tratamiento de esta agua, siendo +600 mV el que ha obtenido mejores resultados. Esto ocurre porque al aumentar la polarización del ánodo, a partir de cierto punto, la membrana de las bacterias electroactivas se hace más permeable, lo que conlleva la posible intrusión de compuestos tóxicos y que su crecimiento se vea afectado.

Figura 34. Densidad de corriente media para cada potencial del ánodo aplicado al reactor en semicontinuo alimentado con agua bruta.

En la anterior figura también se puede observar que la densidad de corriente en el agua bruta es mayor que la obtenida en el tratamiento del agua coagulada químicamente. Obteniéndose valores cuatro veces más elevados a un potencial anódico de +400 mV. Esto es debido a la mayor concentración de DQO y AGVs en el agua bruta, lo cual disminuye la limitación por transferencia de materia.

4.3.2. Resultados voltametría cíclica

Como ya se ha comentado anteriormente, debido a la crisis sanitaria que se ha producido, no ha sido posible recuperar todos los datos que se habían tomado de voltametrías cíclicas, de tal modo que para estudiar el comportamiento de las

bacterias electrogénicas en los reactores utilizados en el trabajo, solo se disponen de datos referentes al agua coagulada.

Por tanto, de este apartado solo se ha podido extraer la información que corresponde al reactor en continuo que trata el agua procedente de la coagulación química y que trabaja a un potencial anódico de +200 mV. En la Figura 35 se observa el voltamograma obtenido, el cual muestra la variación de la densidad de corriente respecto al voltaje aplicado. Esto aporta información sobre el comportamiento de los microorganismos electrogénicos y su interacción con los electrodos.

Figura 35. Voltamograma del reactor operado en continuo con agua coagulada a un potencial anódico de +200 mV.

En la parte positiva de la curva se observa que esta aumenta hasta llegar a un máximo, que se denomina potencial de pico catódico, a partir de este punto la corriente disminuye a medida que el potencial sigue creciendo. Esto ocurre porque al aumentar el potencial, a partir de cierto punto, la actividad microbiana empieza a disminuir debido a las condiciones del medio.

En la Figura 35 no se observa simetría bien definida entre el potencial negativo y positivo, lo que significa que las reacciones que se producen en el reactor no son reversibles. Lo cual es positivo para nuestro estudio, ya que al eliminar la materia orgánica presente en las aguas residuales lo idóneo es que el proceso no sea revertido y no se vuelvan a formar compuestos orgánicos.

5. CONCLUSIONES

A partir de los resultados que se han obtenido a lo largo del trabajo, se establecen las siguientes conclusiones sobre el tratamiento de aguas residuales procedentes de una industria cervecera:

- a) El sistema integrado de ME-FBR y electrocoagulación es adecuado para la eliminación de materia orgánica en aguas residuales de la industria cervecera con alta concentración de DQO.
- b) En agua procedente de una coagulación química, operando en un reactor en continuo, se obtienen los mejores resultados de eliminación de carga orgánica y nutrientes a un potencial anódico de +400 mV.
- c) Para el agua bruta, que solo ha sido sometida a un pretratamiento en la propia industria y que ha sido tratada en un reactor operando en régimen semicontinuo, el potencial anódico que presenta mejores eficiencias de eliminación de materia orgánica y nutrientes es +600 mV.
- d) La solución integrada propuesta no es capaz de reducir por si solo la concentración de nitrógeno total hasta límite de vertido. Se necesita más estudio para alcanzar una eliminación combinada óptima en esta integración de sistemas.
- e) En las dos formas de operación de los reactores se disminuye la concentración de fósforo en el efluente, siendo más notoria esta reducción en el reactor que trata el agua bruta, alcanzando un porcentaje de eliminación del 59 %.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Bazrafshan, E., Moein, H., Kord Mostafapour, F., & Nakhaie, S. (2012). Application of electrocoagulation process for dairy wastewater treatment. *Journal of Chemistry*, 2013, 1-8.
- Elena Flores, B. (1995). Voltametría cíclica: La espectroscopia electroquímica parte I. *Revista De Química*, 9(2): 165-172.
- Gao, S., Du, M., Tian, J., Yang, J., Yang, J., Ma, F., & Nan, J. (2010). Effects of chloride ions on electro-coagulation-flotation process with aluminum electrodes for algae removal. *Journal of hazardous materials*, 182(1-3), 827-834.
- Hu, C. Y., Lo, S. L., Kuan, W. H., & Lee, Y. D. (2005). Removal of fluoride from semiconductor wastewater by electrocoagulation-flotation. *Water research*, 39(5), 895-901.
- İrdemez, Ş., Yildiz, Y. Ş., & Tosunoğlu, V. (2006). Optimization of phosphate removal from wastewater by electrocoagulation with aluminum plate electrodes. *Separation and purification Technology*, 52(2), 394-401.
- Jeremiasse, A. W., Hamelers, H. V., & Buisman, C. J. (2010). Microbial electrolysis cell with a microbial biocathode. *Bioelectrochemistry*, 78(1), 39-43.
- Linares Hernández, I., Miranda, V. M., Díaz, C. B., Pavón Romero, S., Bernal Martínez, L., & Lugo, V. L. (2011). Oxidación de materia orgánica persistente en aguas residuales industriales mediante tratamientos electroquímicos. *Avances en ciencias e ingeniería*, 2(1), 21-36.
- Liu, H., Grot, S. & Logan, B.E. (2005). Electrochemically assisted microbial production of hydrogen from acetate. *Environmental Science & Technology*, 39(11), 4317-4320.

- Martínez Navarro, F. (2007). Tratamiento de aguas residuales industriales mediante electrocoagulación y coagulación convencional. Universidad de Castilla La Mancha, Departamento de Ingeniería Química.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2018). Informe Socioeconómico del sector de la cerveza en España. Consultado en: https://cerveceros.org/uploads/5d1b32241b8be_Informe%20SocioeconomicoCerveza_2018.pdf
- Miranda Cea, J. P. (2019). Obtención de energía eléctrica a partir de materia orgánica biodegradable mediante el sistema integrado humedal construido-celda combustible microbiana. Universidad de Concepción (Chile), Facultad de Ciencias Ambientales.
- Mouedhen, G., Feki, M., Wery, M. D. P., & Ayedi, H. F. (2008). Behavior of aluminum electrodes in electrocoagulation process. *Journal of hazardous materials*, 150(1), 124-135.
- Murugananthan, M., Raju, G. B., & Prabhakar, S. (2004). Removal of sulfide, sulfate and sulfite ions by electro coagulation. *Journal of hazardous materials*, 109(1-3), 37-44.
- Pant, D., Van Bogaert, G., Diels, L., & Vanbroekhoven, K. (2010). A review of the substrates used in microbial fuel cells (MFCs) for sustainable energy production. *Bioresource technology*, 101(6), 1533-1543.
- Pant, D., Van Bogaert, G., Diels, L., & Vanbroekhoven, K. (2010). A review of the substrates used in microbial fuel cells (MFCs) for sustainable energy production. *Bioresource technology*, 101(6), 1533-1543.
- Revelo, D. M., Hurtado, N. H., & Ruiz, J. O. (2013). Microbial Fuel Cells (MFCS): A Challenge for the Removal of Organic MATter and Electricity Generation. *Información Tecnológica*, 24, 17-28.

- Sangeetha, T., Guo, Z., Liu, W., Cui, M., Yang, C., Wang, L., & Wang, A. (2016). Cathode material as an influencing factor on beer wastewater treatment and methane production in a novel integrated upflow microbial electrolysis cell (Upflow-MEC). *International Journal of Hydrogen Energy*, 41(4), 2189-2196.
- Sharma, V., & Kundu, P. P. (2010). Biocatalysts in microbial fuel cells. *Enzyme and Microbial Technology*, 47(5), 179-188.
- Singhania, R. R., Patel, A. K., Christophe, G., Fontanille, P., & Larroche, C. (2013). Biological upgrading of volatile fatty acids, key intermediates for the valorization of biowaste through dark anaerobic fermentation. *Bioresource technology*, 145, 166-174.
- Tartakovsky, B., Manuel, M. F., Wang, H., & Guiot, S. R. (2009). High rate membrane-less microbial electrolysis cell for continuous hydrogen production. *International Journal of Hydrogen Energy*, 34(2), 672-677.
- Tejedor Sanz, S., Ortiz, J. M., & Esteve Núñez, A. (2017). Merging microbial electrochemical systems with electrocoagulation pretreatment for achieving a complete treatment of brewery wastewater. *Chemical Engineering Journal*, 330, 1068-1074.